

VERDADERO Y NUEVO EJEMPLAR

en el que se dá cuenta y declara la cruel muerte que le han dado á un tal Joaquin de Mata y á su hijo, entre su esposa y un querido en el pueblo de Santa Fé, provincia de Granada, en este presente año.

Que ponga todo cristiano atención á estas palabras, las que esplica este papel, que interesa el observarlas; lea el curioso lector las ideas tan villanas

que ha ejecutado una jóven llamada Francisca Llala; huérfana de padre y madre se crió con una hermana, con bastante honestidad, con honradez y enseñanza.

Se casó con un viudo
llamado Joanquin de Mata,
que solamente en dinero,
siete mil duros contaba;
tenia además tres viñas,
seis cortijos de labranza,
con un hijo que tenia
que á seis años no llegaba,
nunca madrasta le dijo
de tanto que la estimaba,
igualmente que á la madre
lo mismo la respetaba.

Todos le tenían envidia
de lo bien que se llevaba:
no hallaban gusto que darle
sino lo que deseaba.

A los tres años y medio
que ya se hallaba casada,
de un mozo se enamoró
sirviendo en la misma casa,
llamado José Morales;
y al año que se trataban
donde lo llegó á saber
el amo lo que pasaba;
como no estaba muy fijo,
con grande recelo andaba
ni de noche ni de día
no paraba de celarla;
ella lo llegó á saber
que su esposo la celaba,
y á su querido le dijo
estas pícaras palabras:

José Morales, me encuentro
de mi esposo despreciada,
no sé quien se lo habrá dicho
de que tú conmigo tratas.
Por saber quien habria sido
al demonio ma entregara
le habia de hacer pedazos
á fuerza de puñaladas

Anda, no seas ignorante,
el querido contestaba:
déjate de tonterías
que por bien más se adelanta.
Dí ¿qué vas á adelantar
con hablar esas palabras?
si tu esposo te abandona,
yo jamás te despreciara.

Entonces le dijo ella:

si tú me das la palabra,
en esta noche que viene
le damos la muerte amarga,
á mi esposo y á su hijo,
y tambien á la criada,
á deshora de la noche
sin que nadie entienda nada.

Para que nada se piense
yo tambien quedo amarrada
atada de piés y manos,
con la cara ensangrentada.

Te entrego todo el dinero,
y te marchas á tu casa,
y al rato principiare
á decir en voces altas:

Vecinos, favorecedme
de esta hora desgraciada;
le han dado muerte á mi esposo,
á mi hijo y á la criada;
acudirán los vecinos,
y al verme tan mal tratada,
nunca se calcularán
que yo tal cosa pensara.

Pues has pensado muy bien,
el querido contestaba:
á las doce de la noche
está puesta la palabra;
para que nada se piensen
te acuestas en su compañía
deja entornada la puerta
de la calle y de la sala.

Ya se quedaron conformes
para la hora citada,
por un pícaro interés
le dió cierta la palabra.

A deshora de la noche
aquella mujer ingrata
con mucha despertacion,
al querido le esperaba.

Cuando el querido llegó
ya prevenida se hallaba,
con aquel mal corazon
á la cama se llegaba,
con un martillo muy fuerte
en la cabeza le daba,
le abrieron siete agujeros,
sin compasion le tiraban.

Lo dejaron sin aliento,
con la muerte peleaba,

revolcándose en la sangre,
estas palabras hablaba;
aunque me has dado la muerte,
mujer, estás perdonada
te pido que no abandones
al hijo de mis entrañas.

Con muchísima sorberbia
á el querido le mandaba:

«tírale, no seas cobarde,
que no hable una palabra.»
El querido le tiró
una cruel puñalada,
y el corazón le partió,
que no dijo, Dios me valga.

El cuchillo de la mano
al querido le quitaba,
después que ya estaba muerto
le dió cinco puñaladas.
En seguida se dirijen
aquellas malas entrañas
para la cama del niño,
la cabeza le cortaba.

Se dirigieron al cuarto
donde estaba la criada,
la cogieron entre sueños,
con silencio principiaban
á descerrajar la puerta,
la criada presenciaba
que trasteaban la puerta,
y entonces sobresaltada
asustada respondia:
á estas horas propasadas,
¿quién ha llamado á la puerta?
el alma le contestaba.

Abre lijera la puerta,
picara mujer, ingrata:
ahora me vas á pagar
con darte la muerte amarga:
lo que le has dicho á mi esposo
solo con la vida pagas,
te voy á sacar la lengua
por habladora y tunanta.

Viéndose tan cometida,
de veras la suplicaba
á la reina de los cielos,
Virgen y Madre Sagrada
á la pura Concepcion
que en su pecho conservaba
llena de angustia y de pena

esta súplica le echaba:

«Purísima Concepcion,
amparo de quien te llama:
alcanzad con vuestro Hijo
con vuestra divina gracia,
que me saque de estas penas
de esta hora desgraciada
que no tengo más remedio,
que voy á ser asesinada;
cubridme con vuestro manto,
con vuestra divina gracia
con tu poder y bondad
Madre de Dios consagrada.»
En aquel mismo momento
oye á un sereno que canta
en aquella misma calle
las dos de la madrugada
se asomó por una reja
y al sereno lo llamaba
llorando amargamente,
sin poder romper el habla.

El sereno se aproxima
y escuchaba estas palabras
que decia amargamente:
«Amparadme buenas almas»
Tocaba el pito de seña
y á las puertas se acercaba
la ronda y la autoridad
muy prontamente llamaba,
ligeramente á la puerta
se asomó Francisca Llala
por un balcon y decia;
á estas horas propasadas,
quién ha llamado á la puerta?
La autoridad contestaba:
Abre ligero y no tardes,
la autoridad es la que llama»
Viéndose ya descubierta,
llena de ira y de rabia,
con un cuchillo en la mano
al querido le tiraba:
el cuerpo le destrozó
á fuerza de puñaladas
revolcándose en la sangre
lo dejó en aquella sala,
seducida del demonio
para el patio se marchaba,
y tuvo valor de tirarse
á un pozo de quince varas.

Prontamente la justicia
la puerta descerrajaba,
y admirados se quedaron
cuando entraron en la sala
que estaba José Morales
con las últimas palabras.
dice: ¡no hay quien me ampare!
que la confesion me falta»
le preguntan: ¿quién te ha herido?
Morales le contestaba:
«una picara mujer
llamada Francisca Llala.

Por consejos que me ha dado
hemos hecho esta desgracia,
á su esposo y á su hijo
le dimos la muerte amarga;
la criada se ha librado
por que se hallaba encerrada
que si no tambien le hacemos
que sufriera la muerte amarga.
Viendo que se ha descubierto,
se ha vengado la tunanta
en darme muerte cruel
hablándole como estaba.
Perdonadme, hermanos míos,
ya el remedio no se halla
que ya me falta el aliento
pedirle á Dios por mi alma.»

Entraba en la habitacion
donde estaba la criada,
la encontraron de rodillas
con esta divina estampa,
es la Pura Concepcion
patrona de toda España,

cuando vió á la autoridad
al suelo cayó insultada;
en cuanto se reportó
entonces la consolaban,
le cuenta á la autoridad
todo lo que le pasaba
principiaron á buscar
á la tal Francisca Llala
por mucho que le buscaron
no pudieron encontrarla;
viendo que no la encontraron
para el patio se marchaban,
se aproximaron al pozo
y el ruido presenciaban
por muy pronto que acudieron
con las cuerdas á sacarla
ya no encontraron remedio
que la sacaron ahogada.

Enterada la Justicia
de que la pobre criada
no tenia culpa ninguna
no la culparon de nada
el pueblo maravillado
mil gracias á Dios le daba
al ver de que salió libre
la pobre infeliz criada;
le hicieron una funcion
á la patrona de España,
que es la Pura Concepcion.
Madre de Dios consagrada
la que guia al caminante
y al desgraciado lo ampara,
llevemos con devocion
á esta Virgen Soberana.